

TA'LIM MUASSASALARIDA YAXLIT PEDAGOGIK JARAYON VA UNING ETAPLARI

¹**Dilshod Sobirov**

Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

orcid id: 0009-0007-7110-8456 ; e-mail: dilshodbeksobirov175@gmail.com

²**Esonova Go`zal**

TAFU talabasi, orcid id: 0009-0009-4019-7403 ; e-mail:gozalesonova0@gmail.com

^{1,2}Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston

Annotatsiya. Ta'lim tizimining asosiy vazifasi shaxsni barkamol rivojlantirish, uning intellektual, ma'naviy, axloqiy va jismoniy qobiliyatlarini shakllantirishdan iborat. Bu vazifani amalga oshirishda yaxlit pedagogik jarayon muhim ahamiyat kasb etadi. Yaxlit pedagogik jarayon o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda, ta'lim-tarbiya jarayonining barcha tarkibiy qismlarini o'zaro bog'liqlikda tashkil etishni nazarda tutadi. Ushbu maqolada yaxlit pedagogik jarayonning mohiyati, uning asosiy etaplari va ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Pedagogik jarayon, tizim, ijtimoiy jarayonlar, optimal sharoit, motivatsiya, nazorat va baholash bosqichi, bilim berish bosqichi, etap.

Integrated pedagogical process and its stages in educational institutions

Abstract. The main task of the education system is the harmonious development of the individual, the formation of his intellectual, spiritual, moral and physical abilities. In implementing this task, an integral pedagogical process plays an important role. An integral pedagogical process involves the organization of all components of the educational process in an interconnected manner, taking into account the personal characteristics of the student. This article analyzes the essence of the integral pedagogical process, its main stages and their interrelationships.

Keywords: Pedagogical process, system, social processes, optimal conditions, motivation, control and evaluation stage, stage of knowledge transfer, stage.

Интегрированный педагогический процесс и его этапы в образовательных учреждениях

Аннотация. Главной задачей системы образования является гармоничное развитие личности, формирование ее интеллектуальных, духовных, нравственных и физических способностей. Для достижения этой цели необходим целостный педагогический процесс. Целостный педагогический процесс предполагает организацию всех компонентов образовательного процесса во взаимосвязи с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. В статье анализируется сущность целостного педагогического процесса, его основные этапы и их взаимосвязь.

Ключевые слова: Педагогический процесс, система, социальные процессы, оптимальные условия, мотивация, контрольно-оценочный этап, этап передачи знаний, этап.

Kirish. Pedagogik jarayon - ta'lim va tarbiya birligini (tor ma'nosida) ta'minlash orqali ta'limni keng ma'noda amalga oshirishning yaxlit jarayoni. "Pedagogik jarayon" tushunchasining sinonimi - bu keng tarqalgan "ta'lim jarayoni" atamasi. Shu bilan birga, tizimli-tizimli tahlil metodologiyasi va metodologiyasidan foydalanishga asoslangan pedagogik jarayonni yaxlit ko'rib chiqish uchun yanada qulay imkoniyatlar paydo bo'ldi. Bu jarayon sodir bo'layotgan tizimning

asosiy komponentlarini aniqlashni, ular o'rtasidagi asosiy muntazam munosabatlarni ko'rib chiqishni, rivojlanish manbalarini aniqlashni va bu jarayonni samarali boshqarish shartlarini aniqlashni talab qiladi.

Pedagogik jarayonning mohiyati tizimli metodologik yondashuv asosidagina zamonaviy mualliflar tomonidan ochib berildi. U pedagogik ob'ektlarni tizimlar sifatida qarashni taklif etadi, aynan: tarkibiy qismlarining tuzilishini, ular orasidagi o'zaro aloqadorlikni aniqlash kabilarni o'zida jamlaydi.

Pedagogik jarayon – pedagogik fanlarning eng muhim, asosiy katego-riyalaridan biri. Pedagogik jarayon kattalarning pedagogik faoliyati va tarbiyachilar-ning boshqaruvchilik roli tufayli faol hayotiy faoliyat natijasida bolaning o'zini-o'zi o'zgartirishining maqsadga yo'naltirilgan mazmundor, tashkiliy harakatidir. U haqiqatdan ilmiy asoslangan, rivojlantiruvchi va takomillashib boruvchi tizim sifatida mavjud bo'ladi hamda tarbiya qonuniyatlari, pedagogning ijodkorligi va ta'lim oluvchilarning yosh bilan bog'liq o'zgarishlari dinamikasiga asoslanadi. Pedagogik jarayon boshqa barcha ijtimoiy jarayonlar (iqtisodiy, siyosiy, axloqiy, madaniy va boshqalar) bilan chambarchas bog'langan. Uning mohiyati, mazmuni va yo'nalganligi ijtimoiy jarayonlarning holati, ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish munosabatlarining real o'zaro harakatiga bog'liq bo'ladi[5].

Yaxlit pedagogik jarayon – bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ta'sirga asoslangan, maqsadga yo'naltirilgan, rejalashtirilgan va tashkillashtirilgan ta'lim-tarbiya faoliyati. Bu jarayon o'quvchining bilim, ko'nikma va malakalarini egallash bilan birga, uning dunyoqarashini shakllantirish, axloqiy fazilatlarini rivojlantirish va ijtimoiy moslashuvini ta'minlashga qaratilgan. Yaxlit pedagogik jarayonning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: Maqsadga yo'naltirilganlik - pedagogik jarayonning aniq maqsadlari va vazifalari bo'ladi. Rejalashtirilganlik esa jarayon oldindan rejalashtiriladi va bosqichlarga bo'linadi. Tashkillashtirilganlikda jarayonning barcha elementlari o'zaro bog'liq va uyg'un holda tashkil etiladi [3]. O'zaro ta'sirga asoslanganlik - o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida faol muloqot va hamkorlik bo'ladi. Shaxsga yo'naltirilganlik - o'quvchining individual xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlari hisobga olinadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Pedagogik faoliyat B.T. Lixachyov - yosh avlodni jamiyatning iqtisodiy, siyosiy, axloqiy, estetik va boshqa maqsadlariga muvofiq hayotga ataylab tayyorlashga qaratilgan, kattalarning ijtimoiy foydali faoliyatining alohida turidir. Pedagogik faoliyat kontseptsiyasining o'ziga xos talqini L.F. Kostroma davlat pedagogika universiteti professori Spirin S.L. kabi taniqli olimlar faoliyati haqida fikr almashadi. Rubinshteyn, A.N. Leontiev, N.V. Kuzmina, P.S. Qabr, O.A. Konopkina, I.S. Ladenko, G.L. Pavlichkova, V.P. Simonov. Pedagogik faoliyat-bu bolalarni tarbiyalashning ob'ektiv tabiiy ijtimoiy-tarixiy jarayoniga kattalarning ongli ravishda aralashuvi. Bu aralashuvning maqsadi - inson tabiatini "rivojlangan o'ziga xos ishchi kuchiga" aylantirish, jamiyat a'zosini tayyorlashdir. Har qanday jarayon bir holatdan ikkinchisiga ketma -ket o'zgarishdir. Pedagogik jarayonda bu o'zgarish pedagogik o'zaro ta'sir natijasidir. Shuning uchun pedagogik o'zaro ta'sir - bu o'zaro faoliyat, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqot, ularning xulq-atvori, faoliyati va munosabatlarining o'zaro o'zgarishi natijasida pedagogik jarayonning ajralmas xususiyatidir.

Pedagogika, psixologiya va didaktika sohalaridagi ilmiy adabiyotlar, darsliklar, o'quv qo'llanmalar va ilmiy maqolalar tahlil qilib chiqildi. Turli ta'lim muassasalarida olib borilayotgan pedagogik jarayonlar kuzatildi va tahlil qilindi. O'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar bilan

intervyular o'tkazilib, ularning fikr va mulohazalari o'rganildi. O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida anketa so'rovi o'tkazilib, pedagogik jarayonning samaradorligi baholandi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Pedagogik jarayonning yagonaligi g'oyasi K.D Ushinskiy g'oyalari chu-qur ifodalangan. U pedagogik jarayonni maktab faoliyatining ma'muriy, o'quv va tarbiya elementlarini bir butun tizim sifatida tushundi. K. D. Ushinskiyning taraqqiyparvar g'oyalari uning izdoshlari: N.F. Bunakov, P.F. Lesgaft, K.B Yelniskiy, V.P Baxterov va boshqalarning ishlarida o'z aksini topgan. Pedagogik jarayon muammosi bilan P.F. Kapterev alohida shug'ullandi. U pedagogik jarayonlarning ko'ptomonlama ham ichki, ham tashqi jihatlarini taxlil qiladi va quyidagi xulosalarga keldi: "Ta'lim, o'qi-tish, o'rgatish, tarbiya, pand-nasihat, o'git va boshqa bir qator so'zlar turli xususiyat, jihatlar, vosita va vaziyatlarni ifodalaydi, lekin ularning hammasi yagona pedagogik jarayondir". N.K.Krupskaya, A.P.Pinkvich, S.T.SHatskiy, P.P.Blonskiy, M.M.Rubin-shteyn, A.S.Makarenko yagona pedagog jarayonning taraqqiyotiga katta hissa qo'shishdi. XX asrning 70-yillarida Yu.K. Babanskiy, B.S.II'in, V.M.Korotov, B.V.Kraevskiy, B.T.Lixachev, Yu.P. Sokolnikov va boshqalar yagona pedagogik jarayonga ilmiy qiziqish bilan qarashdi. Pedagogik jarayonning mohiyati tizimli metodologik yondashuv asosidagina zamonaviy mualliflar tomonidan ochib berildi. U pedagogik ob'ektlarni tizimlar sifatida qarashni taklif etadi, aynan: tarkibiy qismlarining tuzilishini, ular orasidagi o'zaro aloqadorlikni aniqlash kabilarni o'zida jamlaydi.

Yaxlit pedagogik jarayon haqida turli olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, V.A. Slastyonin, I.F. Isaev, E.N. Shiyanov kabi olimlarning ishlari pedagogik jarayonning nazariy asoslarini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu olimlar pedagogik jarayonni o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ta'sir, maqsadga yo'naltirilgan faoliyat, shaxsni rivojlantirish jarayoni sifatida ta'riflaydilar.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yaxlit pedagogik jarayon quyidagi asosiy etaplarni o'z ichiga oladi:

1. Pedagogik jarayonning maqsadi aniq va o'lchovli bo'lishi kerak. Maqsad o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, shaxs sifatida shakllanishiga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

2. Pedagogik jarayonni rejalashtirishda o'quvchilarning yoshi, qiziqishlari, bilim darajasi va boshqa individual xususiyatlari hisobga olinishi kerak. Rejada o'quv mashg'ulotlarining mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari belgilanadi.

3. Pedagogik jarayonni tashkil etishda o'quvchilar uchun qulay sharoitlar yaratish, ularni faol ishtirok etishga undash, o'quv materiallarini yetkazib berishning samarali usullarini qo'llash muhim ahamiyatga ega.

4. Bu etapda rejalashtirilgan o'quv mashg'ulotlari amalga oshiriladi. O'qituvchi o'quvchilarga bilim beradi, ularning ko'nikma va malakalarini shakllantiradi, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

5. O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish pedagogik jarayonning muhim qismidir. Nazorat natijalari o'quv jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning kamchiliklarini bartaraf etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

6. O'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, ko'nikma va malakalari baholanadi. Baholash natijalari o'quvchilarni rag'batlantirish, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish uchun ishlatiladi.

7. Pedagogik jarayonning natijalari tahlil qilinadi, kamchiliklar aniqlanadi va kelgusida ularni bartaraf etish choralari ko'riladi.

Yaxlit pedagogik jarayon qonuniyatlari singari tamoyillari masalasida ham turli qarashlar mavjud. Hatto ba'zi pedagoglar ularni qonuniyat sifatida e'tirof etishga moyildirlar. Biroq yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, qonuniyatlar ob'ektiv, eng muhim, barqaror, o'zgarishda, shu bilan birga, aniq sharoitlardagi harakatni ifoda etadi. Pedagogik jarayon qonuniyatlaridan uni samarali tashkil qilishga nisbatan muayyan muhim talablar kelib chiqadiki, buni tamoyillar(printsiplar) deb ataymiz[1]. Yaxlit pedagogik jarayon tamoyillarining ham hozirgacha turli tasniflari adabiyotlarda o'z aksini topgan. Agar ularni sinchiklab o'rganib chiqilsa, tasniflarning bir-biriga yaqinligini ko'rish mumkin.

Yaxlit pedagogik jarayon tayyorgarlik, asosiy, xulosa kabi etaplardan tuzilgan. Pedagogik jarayonning tayyorgarlik etapida jarayonning amalga oshirilishi uchun shart-sharoit yaratiladi. Bu etapta qo'yidagi masalalar hal etiladi: maqsadni belgilash, sharoitni diagnostikalash, natijalarni prognozlash, jarayonning rivojlanishini loyihalash va rejalashtirish. Pedagogik jarayonni amalga oshirishning asosiy etapini alohida-alohida tizim sifatida qarash mumkin. U bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan quyidagi elementlardan iborat:

- bo'lajak faoliyatning maqsadi va vazifalarini qo'yish va ochib berish;
- pedagogik jarayonning belirlangan metodlari, vositalari va shakllaridan foydalanish;
- optimal sharoitni yaratish;
- o'quvchilar faoliyatini rag'batlantirishning xar xil turlarini amalga oshirish;
- pedagogik jarayonni boshqa jarayonlar bilan bog'liqligini ta'minlash[4].

Yaxlit pedagogik jarayon bir necha asosiy etaplarni o'z ichiga oladi:

- Motivatsiya bosqichi o'quvchilarda o'rganilayotgan mavzuga qiziqish uyg'otish, ularni faol ishlashga undash.

- Maqsad qo'yish bosqichi o'quvchilar oldida aniq va tushunarli maqsadlar qo'yish, ularga erishish yo'llarini ko'rsatib berish.

- Bilim berish bosqichi o'quvchilarga yangi bilim, ko'nikma va malakalarni o'rgatish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish.

- Amaliyot bosqichi olingan bilimlarni amalda qo'llash, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash.

- Nazorat va baholash bosqichi o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish, ularning o'zlashtirish darajasini baholash.

- Tuzatish bosqichi aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, o'quvchilarga qo'shimcha yordam ko'rsatish.

Pedagogik jarayon etaplarining o'zaro bog'liqligi

Pedagogik jarayonning barcha etaplari o'zaro chambarchas bog'liq va bir-birini to'ldiradi. Har bir etap oldingi etapning natijalariga asoslanadi va keyingi etap uchun zamin yaratadi[2]. Masalan, motivatsiya bosqichida o'quvchilarda uyg'ongan qiziqish ularni maqsad qo'yishga va faol ishlashga undaydi. Bilim berish bosqichida olingan bilimlar amaliyot bosqichida qo'llaniladi va mustahkamlanadi. Nazorat va baholash bosqichi esa o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini aniqlash va tuzatish ishlarini olib borish imkonini beradi.

Umuman olganda, yaxlit pedagogik jarayon va uning tarkibiy qismlarining umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish ta'lim va tarbiya jarayonining samaradorligiga xizmat qiladi[4].

Xulosa va takliflar. Yaxlit pedagogik jarayon ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonning barcha etaplarini to'g'ri tashkil etish va ularning o'zaro bog'liqligiga e'tibor berish o'quvchilarning barkamol rivojlanishi va jamiyat uchun foydali shaxslar bo'lib yetishishiga zamin yaratadi. Kelgusida pedagogik jarayonni yanada takomillashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishga e'tibor qaratish lozim.

Yaxlit pedagogik jarayon o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga yo'naltirilgan bo'lib, unda o'qituvchi va o'quvchi faol ishtirok etadi. Pedagogik jarayonning samaradorligini oshirish uchun quyidagi takliflarni berish mumkin:

- O'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish.

- O'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya berish.

- O'quv jarayonida interfaol metodlar, axborot texnologiyalari va o'yinlardan keng foydalanish.

- Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish, ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb etish.

Bugungi kunda, ta'limda guruhlarni farqlanishi, oliy ta'limning strategik ta'lim siyosatining muhim qismi sifatida haqiqiy ko'rinishda qabul qilinadi. Didaktika, ta'lim nazariyasining murakkab muddati o'quv usullarining tartiblanish xizmati usullarining tartibini, turini ajratmaslik muammolaridan biridir.[4]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari: Ped. fan. dok. diss... . -Toshkent: TDPU, 2006. - 263 bet.

2. Shadiyev R.D. Methods and Forms to Ensure Understanding in Educational Process. Eastern European Scientific Journal. DOI 10.12851/EESJ201805.www.aurisverlag.de.

3. Muslimov N. Kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: ped.f. doktori darajasini olish uchun dissertatsiya. - Toshkent, 2007.- 337 bet.

4. Axmedova M. (hammualliflikda) –Pedagogika. O'quv qo'llanma. T., Fan va texnologiya nashriyoti. 2018. — 393 b (102-b).

5. Musayev O.Q. Kompetensiyaviy yondashuv asosida pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirish: ped. bo'y. fal. dok. (Phd) diss. –T., 2016. – B.66.